

PLATAFORMAS: PAISAGEM E INFRAESTRUTURA NO PAÇO MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

FONTÃO, MÁRCIO (1)

doutorando FAU-USP

mbfontao@usp.br

QUEIROZ, RODRIGO (2)

docente associado FAU-USP

roqueiro@usp.com

RESUMO

As plataformas são dispositivos arquitetônicos presentes em conjuntos monumentais e fornecem limites, sustento e mediação entre a *civitas* e *urbs*. Diferente da praça histórica, cuja vitalidade emerge da apropriação espontânea, aproxima-se do *témenos* sagrado: espaço de exceção que monumentaliza uma paisagem simbólica por meio do "isolamento" e "elevação" do terreno. Na modernidade, tornou-se recurso para articular edifícios, vazio e chão, de Saint-Dié à Chandigarh. No Brasil, Praça dos Três Poderes. desdobra-se em projetos como o Paço de Santo André, o qual intensifica a dimensão infraestrutural e incorpora o cotidiano. Revela-se neste caso um paradoxo: a plataforma-paisagem como monumento convive com a plataforma-infraestrutura como suporte à vida cotidiana. Sem resolver a tensão, ela se afirma como categoria crítica para pensar dois importantes temas da arquitetura e urbanismo modernos.

Palavras-chave: PLATAFORMAS, NOVA MONUMENTALIDADE, PAÇO MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

1. INTRODUÇÃO

O surgimento das plataformas como dispositivo do projeto moderno remonta a dois debates centrais da primeira metade do século XX. Primeiro, quando Sert, Giedion e Léger defendem a recuperação do sentido simbólico e emocional da arquitetura e do espaço urbano a partir de uma nova monumentalidade¹. Depois, no CIAM VIII (1951), quando o *core*, encabeçado por Sert, enfatizava a necessidade de espaços públicos centrais para recompor a vida comunitária e política². Ambas pavimentam a criação de conjuntos monumentais que buscam responder tanto à carência de simbolismo quanto à rarefação do espaço público nas cidades modernas. Diante da metropolização e dos planos funcionalistas e rodoviaristas, esses conjuntos buscavam suprir a ausência de vitalidade estética e social já criticada por autores como Camilo Sitte.³

Nesse contexto, destacam-se os projetos de Corbusier como Saint-Dié (1937), a sede da ONU em Nova York (1947), e Capitólio de Chandigarh (1952), onde um conjunto de edifícios distintos é articulado por um vazio projetado sobre um grande plano horizontal. No Brasil, o MESP (1936) inaugura uma nova monumentalidade ao articular volumes sobre uma superfície “descoberta” do Plano Agache. Já o Centro Cívico Estadual de Curitiba (1951)⁴ ensaia uma composição de maiores dimensões que se consolidaria pouco tempo depois na Praça dos Três Poderes (1956), com o “terrapleno triangular sobrelevado na campina.”⁵. Nas décadas seguintes, uma série de projetos reelabora a plataforma, dentre os quais destacam-se os projetos para o Paço Municipal de São Bernardo do Campo⁶ (1965) e o Paço Municipal e Centro Cívico de Santo André (1965), de Rino Levi e equipe.

Historicamente, as praças conformaram-se à vida cotidiana, abrigando de modo orgânico as funções sociais, econômicas e políticas das comunidades.⁷ Já as plataformas, projetadas como espaços de exceção, carregam sentidos predefinidos. Embora evoquem a vitalidade das praças, sua genealogia se aproxima mais do espaço sagrado do que da experiência comum. Do francês *plate-forme*, é projetada para: definir, sustentar e relacionar.⁸ Diferente de uma praça ou esplanada, é um campo que determina, garante e media o que ocorre em seu domínio, como acontece nas plataformas conceituais, digitais, políticas ou industriais.

Nesse sentido, o presente trabalho assume que as plataformas devem ser entendidas como arquiteturas, com sentidos e objetivos. Como hipótese, argumenta-se que elas atuam como dispositivos arquitetônicos que regulam o espaço público monumental, mediando interesses distintos: da vida cotidiana e do espaço de exceção. O objetivo do trabalho é o de demonstrar este paradoxo entre infraestrutura e paisagem simbólica a partir do projeto do Paço Municipal de Santo André. E desse cruzamento afirmar uma categoria crítica para compreender o lugar público monumental do século XX e seus desdobramentos no Brasil.

2. PLATAFORMA: O TÊMENOS MODERNO

O arquiteto mais interessado em plataformas arquitetônicas foi o dinamarquês Jørn Utzon, como demonstram seus projetos com destaque para a Ópera de Sydney (1957). Seu imaginário articula culturas não europeias ao gesto expressionista de sua formação; sua intenção é a de reproduzir uma experiência sensorial e consciência existencial que, segundo o arquiteto, haviam experimentado os povos pré-colombianos do alto de

suas plataformas⁹. Na leitura de Frampton, as arquiteturas enraizadas de Utzon são megaformas que estruturam o espaço urbano, articulando topografia, infraestrutura e espaço público. Elas operam para reconstituir o domínio cívico, oferecer identidade coletiva, e criar lugares de aparição pública.¹⁰

Le Corbusier, ao contrário, nunca abordou diretamente a noção de plataformas. Sua concepção de monumentalidade - marcada pela tradição acadêmica - baseia-se na percepção ótica de volumes puros em equilíbrio. Desde jovem aprendeu a extrair da natureza princípios geométricos elementares, e a entender a arquitetura como narrativa espacial revelada pelo olhar em movimento¹¹. Emocionou-se com o jogo sábio dos volumes, sejam eles do silos americanos, da Piazza del Duomo, em Pisa, ou de seu Palácio dos Sovietes (1931).¹²

Em projetos de *core*, reelaborou a plataforma calcária da cidadela ateniense, Acrópole,¹³ e não ignorou a maneira como as massas assimétricas dos templos eram dramatizadas sobre aquele terreno parcialmente planejado pela mão humana. Ao advertir os senhores arquitetos, lembrou a composição espacial do *témenos*, área sagrada que organiza o planalto, afirmando que “o solo da Acrópole é muito acidentado, com diferenças de níveis consideráveis que foram empregadas para constituir plataformas imponentes para os edifícios”. Obtém-se disso “uma única concepção [...] que reuniu a paisagem desolada e a submeteu à composição.”¹⁴ Existe uma relação indissociável entre o imaginário topográfico e o conceito moderno de Capitólio. Originalmente, o termo designava a cidadela em colina (Capitolina de Roma), na qual o Senado eventualmente se reunia. “Cidadela” é a tradução imperfeita de *Akropolis*, “cidade alta.”¹⁵ O capitólio, portanto, não é um edifício em si, mas a relação entre edificação e terreno em destaque. É concebido para abrigar o governo e comunicá-lo visualmente aos governados, pelo isolamento e elevação. É essa raiz greco-latina que animará o mais clássico dos modernos arquitetos em suas acrópoles.

Sobre a ONU, pode-se dizer que são “figuras escultóricas, cada uma a sua própria forma, [...] organizadas sobre uma superfície tratada tal como uma mesa, resultando em uma disposição de objetos semelhante a uma natureza morta.”¹⁶ Contudo, para além de suportar volumes, trata-se de uma terceira concepção espacial,¹⁷ que produz uma espacialidade convexa¹⁸, como em Saint-Dié, em *Projet pour une place* (1931) de Giacometti, ou na “reunião de templos sobre a Acrópole [...], [onde] os volumes emanam espaço da mesma forma que o invólucro dá forma ao espaço interior.”¹⁹

Na ONU, e em muitos outros conjuntos da nova monumentalidade, o efeito nem sempre é o do lugar público plenamente realizado. Ainda assim, na medida em que a estética do *core* se popularizava como matriz formal para projetos cívicos nas décadas seguintes, revelava também o risco de uma “artificialização” do símbolo. Uma monumentalidade coletiva sustentada pela plataforma, mas esvaziada por uma retórica restritamente monumental.²⁰ Imagem-escultura de uma vida pública que nunca se realiza de fato.

Em Brasília (**fig. 1**) a tensão torna-se ainda mais evidente quando a plataforma cívica é comparada à Plataforma Rodoviária projetada pelo mesmo autor (1957), e localizada no cruzamento dos eixos. Nesta última, as operações topográficas embaralham os limites entre edifício e cidade produzindo uma infraestrutura que,

embora ausente de simbolismos, ostenta a vitalidade que carece à primeira. Nela, nas palavras do autor, os verdadeiros brasilienses tomaram conta daquilo que não foi concebido para eles²¹.

Figura 1. Lúcio Costa, terrapleno da Praça dos Três Poderes, Brasília, Brasil. 1957. Revista Brasília n.9, p. 18.

3. SANTO ANDRÉ: PAISAGEM E INFRAESTRUTURA

Foi na universidade que Levi conheceu o trabalho de Corbusier, do qual tornou-se admirador. Ao longo da carreira, preservou uma ideia central: a cidade deve ser simultaneamente bela e eficiente. Assimilou novas técnicas construtivas e concepções modernas do funcionamento urbano. Do ambientismo manteve a intenção de harmonizar arquitetura e cidade; de Corbusier, a preocupação com a “alma” e “mecânica da cidade.”²² Antes do Paço de Santo André, projetou o não construído Centro Cívico da USP (1953), transformado em Centro Social (1962), no qual buscou intensificar fluxos e serviços, criando “o setor de vida mais intenso da Universidade, confraternização, contato mais intenso entre faculdades e institutos - intercâmbio, humanização da Universidade.”²³ Em Brasília, não abriu mão dos cores, mas protagonizou as monumentais unidades de habitação, “supremo esforço de ação poética da arquitetura com a paisagem”²⁴, embora criticadas por eclipsar os edifícios governamentais²⁵. Neste projeto, a vitalidade do core foi compartilhada com as habitações, atribuindo relevância cívica à vida cotidiana. Uma síntese entre monumentalidade e infraestrutura, próxima das megaestruturas corbusianas, as quais também nutriram seu imaginário para Santo André.²⁶ Mas no Paço a escala era outra. Devia-se projetar apenas o core no miolo de um complexo viário situado entre o desnível do antigo centro e a várzea do Tamandateí. São distribuídos volumes em três níveis definidos por duas plataformas interseccionadas (**fig. 2**). O superior prolonga a cota alta da cidade com um praça e edifícios do legislativo, executivo e judiciário (este último de Jorge Bonfim). O segundo abriga secretaria de

cultura, bibliotecas, salões de exposição e o teatro, configurando terraço cultural. O terceiro, na várzea, concentra serviços, atendimento e estacionamentos.

Figura 2. Rino Levi e Equipe, Obras do Paço Municipal e Centro Cívico de Santo André, Brasil, 1967. Acervo do Museu de Santo André. (Editada pelo autor)

O projeto demonstra uma conjugação entre intenção cenográfica e raciocínio técnico-viário acumulado.²⁷ De fato, há uma sensibilidade e atenção à lógica interna da “feliz composição do conjunto [e] boa disposição dos volumes.”²⁸ A topografia é explorada para reforçar o simbolismo e unificar o conjunto, ao alocar os edifícios nas cotas mais altas e destacadas. As plataformas isolam o core da urbanização anódina da cidade, atribuindo-lhe objetividade física e simbólica. Esse enquadramento confere tonalidade cívica ao lugar público, sobretudo para quem o avista à distância. Por outro lado, os jardins e espelhos d'água de Burle Marx atenuam a sensação de isolamento que os grandes vazios poderiam transmitir. Como em um jogo de sentidos, longas visuais a partir e em direção à praça extravasam entre os cheios, reativando a percepção da cidade e a consciência do cidadão sobre sua posição no mundo.

Segundo Simmel²⁹, elementos isolados não constituem paisagem; esta surge quando a consciência apreende uma totalidade nova, e não mera soma de partes. Produzida por uma atmosfera (*stimmung*), a paisagem recorta o contínuo infinito em um “ser-para-si”, configurando unidade autônoma em relação ao todo. Nesse processo, surge e se desfaz num “jogo” de autonomias sempre reativadas pelo nexos com o infinito. É nesse sentido que a plataforma permite que um monumento, obtido pela justaposição de corpos distintos, se reconheça como conjunto coeso - mesmo em uma espacialidade convexa - carregado daquela “ênfase monumental imprevista”, a qual Lucio Costa buscou no terraplano da Praça dos Três Poderes.

Em Santo André, diferente de Brasília, o Paço também oferece contrapartida infraestrutural que atenua a monumentalidade, ou ao menos, "conecta a esfera pública à cultura e ao cotidiano dos munícipes."³⁰ Isso decorre do aproveitamento do interior da plataforma para funções burocráticas e culturais que incorporam caráter ordinário ao conjunto. Sua relativa invisibilidade formal permite que usos "menos nobres" articulem-se ao monumento sem disputar seu protagonismo monumental. O escalonamento topográfico possibilita praças como rotas e atalhos cotidianos³¹, intensificados por passarelas, escadarias e rampas, que ativam conexões mesmo em uma escala aparentemente intransponível.

Ao discutir a relação entre arquitetura e infraestrutura, Maciel³² define esta última como suporte ao indeterminado: condição de vida sem pré-determinação de usos. Se o funcionalismo produziu uma arquitetura fechada e disciplinar, a arquitetura-infraestrutura abre espaço à apropriação, improviso e ressignificações coletivas. Distante da monumentalidade icônica, a infraestrutura opera de modo invisível, moldando paisagens, oferecendo abrigo, articulando distâncias e conformando territórios. O autor chama a atenção para as megaestruturas pensadas a partir do desenho de solos artificiais em uma escala *extra-large*.³³ É incorporando outros usos, proporcionando diferentes percepções, e sugerindo apropriações cotidianas que a plataforma em Santo André serve também, sem contradição, como infraestrutura.

Aureli vê, por outra chave, a possibilidade de ativação da arquitetura desterritorializada pelo urbanismo.³⁴ Para ele, uma forma política não resulta da integração total com a cidade, mas do confronto com ela, assumindo sua condição de forma absoluta: clara, finita, dotada de limites. Daí a ideia emprestada de Ungers dos arquipélagos: partes separadas que, apesar das fronteiras, permanecem em relação. O autor interpreta os pódios de Mies presentes também nos conjuntos de Toronto (1964) e Chicago (1959), como dispositivos críticos. Embora dialoguem com a lógica corporativa da urbanização, as plataformas delimitam e singularizam o espaço, instaurando contraponto à dissolução da *urbe*. Um gesto mínimo que ativa o espaço agônico das diferenças, possibilidades de experiência do passante e abertura ao confronto. Nessa tensão entre forma e contexto, a arquitetura afirma-se como uma paisagem cívica e política, reintroduzindo o limite e portanto, as disputas.

Ainda que partam de registros distintos (infraestrutura e forma), Maciel e Aureli contribuem para reconhecer a plataforma como dispositivo que transcende a função da paisagem representativa, intensificando uma dimensão política do lugar. Enquanto monumentaliza, produz condições para a vida ordinária e para a experiência do conflito, recolocando no espaço urbano a possibilidade do lugar público efetivo. Por meio da plataforma, *urbe* e *civitas* podem ser tensionadas para produzir o lugar que acolhe o espontâneo sem perder vista o valor simbólico daquele lugar.

Mesmo sem realizar plenamente uma conciliação entre monumento e espaço público, a plataforma paisagem-infraestrutura de Santo André encarna o paradoxo a ser enfrentado. Escancara o risco polarizado entre cenário contemplativo e mero lugar de passagem. Para pensar a monumentalidade futura, vale o alerta feito por Stanislaus Von Moos sobre o idealismo moderno do Capitólio de Chandigarh que tendeu a considerar o espaço cívico como expressão direta do espaço público. E mais, ter em mente a dimensão econômica que,

segundo o autor, também atravessa o espaço público contemporâneo, sem deixá-lo ser subvertido pela privatização, controle e consumo do regime neoliberal³⁵.

Risco fatal seria, sem dúvida, uma deslocada tentativa de reprodução de plataformas inspirada pela obsessão nostálgica do lugar público³⁶. Por isso, Santo André interessa menos como forma a ser repetida do que como dispositivo crítico, pois talvez o caráter cívico e monumentalidade não resida apenas no isolamento e elevação de uma paisagem política; tampouco na capitulação conformada ao urbanismo mercantilizado e totalizante. Mais do que artefato inerte, Santo André persiste como ruína e potência.

NOTAS E CITAÇÕES

¹ Sigfried Giedion, Josep Lluís Sert e Fernand Léger, "Nine Points on Monumentality" (1943), em Sigfried Giedion, *Architecture, You and Me: The Diary of a Development* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1958), 48–51.

² Josep Lluís Sert, "The Heart of the City," em *The Heart of the City: Towards the Humanisation of Urban Life*, (London: Lund Humphries, 1952), 1–24.

³ Camillo Sitte, *A construção das cidades segundo seus princípios artísticos* (São Paulo: Ática, 1992)

⁴ David Xavier de Azambuja e equipe, 1951.

⁵ Lúcio Costa, "Relatório do Plano Piloto de Brasília" (Brasília: Concurso Nacional do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil, 1957)

⁶ Jorge Bonfim e Toru Kanazawa, 1965.

⁷ Christian Topalov, Stella Bresciani e Laurent Coudroy de Lille e Hélène Rivière d'Arc, *A aventura das palavras da cidade: ao longo dos tempos, das línguas e das sociedades*, (São Paulo: Romano Guerra, 2014)

⁸ Antônio Houaiss, Mauro de Salles Villar e Francisco Manuel de Mello Franco, *Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa* (Rio de Janeiro: Objetiva, 2001)

⁹ Jørn Utzon, "Platforms and Plateaus: Ideas of a Danish Architect," em *Zodiac*, no. 10 (Março, 1960): 110–120.

¹⁰ Kenneth Frampton, *Megaform as Urban Landscape* (Ann Arbor: University of Michigan, A. Alfred Taubman College of Architecture + Urban Planning, 1999), 15.

¹¹ Pedro Gonçalo Jerónimo de Jesus Caiado, *Das partes e do todo: Le Corbusier e a ideia de composição* (Dissertação de Mestrado em Arquitetura, Universidade de Coimbra, 2017)

¹² Jean-Louis Cohen, *Le Corbusier: An Atlas of Modern Landscapes* (New York: The Museum of Modern Art, 2013)

¹³ François de Pierrefeu e Le Corbusier, *La maison des hommes* (Paris: Plon, 1942)

¹⁴ Le Corbusier, *Por uma arquitetura*, (São Paulo: Perspectiva, 2014) 22, 144.

¹⁵ Lawrence J. Vale, *Architecture, Power and National Identity* (London: Routledge, 2008) 11.

¹⁶ Roberto Gargiani e Anna Rosellini, *Le Corbusier: Béton Brut and Ineffable Space, 1940–1965*, (Lausanne: EPFL Press, 2011), 107.

¹⁷ Sigfried Giedion. *Espaço, Tempo e Arquitetura, o desenvolvimento de uma nova tradição*, (São Paulo: Martins Fontes, 2004) 18.

¹⁸ Jacques Lucan "Acropole: tout commencé là." Em: Idem. *Le Corbusier une encyclopédie*, (Paris: Centre Georges Pompidou, 1987)

¹⁹ Giedion, *Espaço, tempo e arquitetura*, 17.

²⁰ Otilia Arantes, "A ideologia do "lugar público" na arquitetura contemporânea". Em *Arquitetura simulada e outros estudos sobre a ideologia arquitetônica contemporânea*, (Tese de Livre Docência, FFLCH-USP, 1992) 60-118.

²¹ Lúcio Costa, "Ingredientes da Concepção Urbanística de Brasília" (1995), em Brasília: Antologia Crítica, org. Alberto Xavier e Julio Katinsky (São Paulo: Cosac & Naify, 2012), 144–146.

²² Renato Anelli, *Arquitetura e Cidade na obra de Rino Levi*. (Tese de Doutorado, FAUUSP, 1995) 42.

²³ Anelli, *Arquitetura e Cidade*, 227.

²⁴ *Ibid.*, 220.

²⁵ Revista Módulo, n.8, (Brasília, Rio de Janeiro, 1957) 14.

²⁶ Anelli, *Arquitetura e Cidade*, 82.

²⁷ *Ibid.*, 82.

²⁸ *Revista D.O.P.*, (São Paulo, n. 27, 1975)

²⁹ Georg Simmel, "Filosofia da Paisagem," In *Filosofia da Paisagem: uma antologia*, org. Augustin Berque, Alain Roger e Anne Cauquelin (São Paulo: Edusp, 2009), 61–74.

³⁰ Renato Anelli, Abilio Guerra e Nelson Kon, *Rino Levi: arquitetura e cidade*, 2ª ed. (São Paulo: Romano Guerra Editora, 2019), 45.

³¹ Anelli, Guerra e Kon, *Rino Levi*, 47.

³² Carlos Alberto Maciel, *Arquitetura como infraestrutura* (São Paulo: Editora Miguilim, 2019)

³³ Maciel, *Arquitetura como infraestrutura*, 222.

³⁴ Pier Vittorio Aureli, *La posibilidad de una arquitectura absoluta* (Barcelona: Gustavo Gili, 2016), 34.

³⁵ Stanislaus von Moos, *Le Corbusier: Elements of a Synthesis* (Rotterdam: 010 Publishers, 2009), 260-263.

³⁶ Casos mais recentes de uso de plataformas em um contexto europeu está no projeto da Biblioteca Nacional da França de Dominique Perrault (1989) e no Auditório Kursaal em San Sebastian, de Rafael Moneo (1990). Mais recentemente, Alberto Campo Baeza tem dedicado atenção às plataformas e pódios em seus projetos residenciais e institucionais, como o Estádio de Zurique (2012)

BIOGRAFIA

Márcio Fontão é doutorando (FAUUSP, 2022/2026), com bolsa CAPES sanduíche (ETSAM-UPM, Madri, 2024/2025). Mestre (FAAC-UNESP, 2017/2019) e graduado em Arquitetura e Urbanismo (FAU-Mackenzie, 2008/2014). Professor de Arquitetura e Urbanismo do UniSalesiano - Araçatuba. Participa do Grupo de Pesquisa CNPq "Forma e Método de Projeto na Arquitetura Moderna e Contemporânea".

Rodrigo Queiroz é professor Livre-Docente do Departamento de Projeto da FAUUSP. Orientador de mestrado e doutorado nos Programas de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo (FAUUSP) e em Estética e História da Arte (PGEHAUSP). Possui Livre-Docência (FAUUSP, 2015), Doutorado (FAUUSP, 2007) e Mestrado (ECAUSP, 2003) sobre arte e arquitetura moderna. Curador das exposições "Tempos Fraturados" (MAC USP, 2023/), "Ibirapuera: modernidades sobrepostas" (Oca, 2014/2015), "Le Corbusier, América do Sul, 1929" (Maria Antonia, 2012), "Brasília: an utopia come true", (Trienal de Milão, 2010) e "Coleção Niemeyer" (MACUSP, 2007/2008). Líder do Grupo de Pesquisa CNPq "Forma e Método de Projeto na Arquitetura Moderna e Contemporânea".